

**ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗДОРОВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОДГОТОВКИ**

Самарканд, Узбекистан

Зиятов Мухаммад Намазович,

Мухаммадиев Абдухаким Ахмадович

Самаркандский государственный

медицинский университет

Преподаватель кафедры

Физическое воспитание и спорт

ziyatovmuhammad@gmail.com

Аннотация В данной статье описаны содержание, методы, виды, цели и задачи инновационных технологий оздоровления детей и подростков в системе физического воспитания. Также представлена информация о процессах и критериях, этапах оздоровительной деятельности, важности инновационных подходов к физическому развитию детей, а также показателях эффективности.

Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовленность, оздоровительная деятельность, физическое воспитание, инновационные технологии, инновационные подходы.

Актуальность исследования. Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Миромонович заявил, что «мы мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша молодежь выросла самостоятельно мыслящей, имела высокий интеллектуальный и духовный потенциал и стала людьми, не имеющими существовать в любой сфере, в любой области в глобальном масштабе,

чтобы быть счастливыми» [1] , нам необходимо понять, что воспитание детей, не уступающих Мировой Молодёжи в каждой области, является одной из актуальных задач. Использование новых инновационных технологий на занятиях по физическому воспитанию служит важным инструментом повышения интереса учащихся к занятиям в сочетании с улучшением физической подготовленности учащихся и оптимизацией качества учебного процесса. Выполнен ряд научных работ по использованию инновационных педагогических технологий в физическом развитии детей и подростков школьного возраста в республике и за рубежом. В том числе отечественных ученых Т.С.Османхаджаева, Х.А.Мелиева, О.Сафарова, Ф.А.Керимова, Д.Д.Шарипова, Ф.Р.Кадырова, Н.Н.Джамилова, Ш.С.Каюмова, М.З.Файзуллаева, Г.Ж.Туленова, М.М.Машарипова, Б.Т.Хайдарова, Г.С.Салимова, Р.А.Йоландевой, С.С.Таджибоева. Исследования сосредоточены на различных аспектах проблемы физического воспитания юных спортсменов и детей. А от ученых стран Содружества. Акиева, Г.Асокина, Ю.Андреев, Н.Т.Лебедева, В.Г.Яковлев, А.Н.Гриневский, Л.Д.Глазирина, Ф.Г.Фролов, Л.И.Пензуллаева, Геллер Е.М., от зарубежных исследователей. Ю.Адашкявичене, Г.Л. Лендрет, С.Л. Другие аспекты этой темы также занимают видное место в научных исследованиях Круга. Анализ доступной литературы показал, что именно исследовательской работе уделяется мало внимания в части оптимизации физической подготовленности детей школьного возраста посредством инновационных технологий.

Цель исследования: оздоровить ребенка на основе новых технологичных физических упражнений и сделать его морально сильным.

Задачи исследования: - доение детей и подростков на основе инновационных технологий в процессе применения физических упражнений;

- инновационные технологические приемы, которые мы используем на занятиях по физическому воспитанию;

- утверждение эффективности инновационной технологии. Результаты исследования и их обсуждение: использование физических упражнений инновационными методами делает детей физически более здоровыми, повышает личностные интересы, развивает самостоятельность, творческие способности.

Сейчас каждая наука требует использования новых инновационных образовательных технологий при донесении ее до учащихся, причина в том, что в наш информационный век повседневно требуется укреплять нашу молодежь в отношении деятельности. Инновационное образование возрастает в относительных потребностях. . Давайте посмотрим на информацию об инновационном образовании на этом этапе.

Что такое инновационное образование? Что такое инновационные образовательные технологии? Это комплекс из трех взаимосвязанных компонентов:

1. Современный контент, предлагаемый учащимся, предполагает развитие объективных знаний, таких как развитие компетенций, соответствующих практике современного образования. Этот контент представляет собой форму мультимедийных учебных материалов, которые должны быть хорошо структурированы и переданы с помощью современных средств связи.

2. Современные методы обучения – основаны на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, что может влиять не только на пассивное восприятие материала, учебный процесс – это активные методы формирования компетенций.

3 Современная образовательная инфраструктура, включающая в себя информационную, технологическую, организационную и

коммуникационную составляющие, позволяет эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.

Увеличение спроса на использование инновационных технологий на уроках физического воспитания является толчком к появлению новых инновационных методов.

Ребенок, хорошо знающий свои движения, любящий спорт и физические упражнения, способен учиться в школе и дальнейшей активной творческой деятельности. Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста во многом определяется уровнем научной обоснованности физических методов.

Физическое воспитание-понятие «общее, воспитание» в широком смысле входит в понятие. Это означает, что физическое воспитание, как и другие виды воспитания, представляет собой педагогический процесс, в общих чертах (управленческая роль воспитателя, соответствие деятельности воспитателя и воспитателя по педагогическим принципам и т.к.) [2].

Для того чтобы процесс физического развития протекал безопасно, существуют разнообразные современные инновационные и традиционные технологии и методики. Главное, чтобы важными считались их правильное и грамотное распределение, применение и планирование. В сочетании с этим ребенку не следует выпускать душевный Тойотгар еще и седан. При этом мы перечислим следующие основные направления психологической психической подготовки.

Основные направления психологического тренинга:

- найти организацию мотивации к занятиям спортом.
- будет подготовка;
- обучение идиаматоров;
- улучшение быстрой реакции;
- повышение профильной квалификации;

- управление психологическим напряжением;
- работа над толерантностью к эмоциональному напряжению.
- начать государственное управление. По своей педагогической сущности подготовка Воли ребенка представляет собой процесс нравственного воспитания, в том числе Воли, при котором спортивная деятельность осуществляется в соответствии с условиями.

В следующей таблице приведена примерная структура цикла для этой недели обучения на основе таблицы.

Примерная структура недельного тренировочного цикла

(преимущественно для видов спорта скоростно-силового характера)[3]

Дни микро цикла	На что больше ориентировано обучение.	Относительные характеристики нагрузок	
		По интенсивност и по объему	По интенсивности по объему
1	Общая спортивно-техническая подготовка: ловкость или силовая подготовка.	Средний Большой	Средний Большой
2	Специальная техническая подготовка: тренировка ловкости или силы.	Средний максимум или большой	Средний максимум или большой
3	Активный отдых или дополнительные тренировки	Маленький большой или средний	Маленький большой или средний
4	Тренировка силы, ловкости и выносливости	Крупный или умеренно	Крупный или умеренно

		крупный	крупный
5	Активный отдых или дополнительные тренировки	Первые имеют малый или средний размер в зависимости от тренировочной нагрузки.	
6	Общая тренировка на выносливость	Максимум или большое	Медиальный
7	Активный отдых	среднее значение	

Исходя из этого цикла, необходимо поэтапно проводить упражнения по доению ребенка. Постепенно у ребенка постепенно формируются навыки, повышающие его интерес к выполнению физических упражнений. В общеобразовательных учреждениях разрабатываются методы, направленные на организацию инновационности дисциплин физического воспитания, к которым относятся:

1. Творческое «время». Это упражнение организуется в спортивном зале, ребенок будет иметь возможность по своему усмотрению выбирать вид деятельности, который является Харакат сам, то есть возможность выполнения спортивных снарядов, партнеров (т.е. ученика, который выполняет упражнение вместе), помимо способен зашипеть как самоуправитель в спортзале из-за отсутствия

Студентам разрешается самостоятельно отслеживать, успешны или неудачны их действия.

Самостоятельное движение в зале помогает избавиться от хруста, нерешительности, хруста, развивает уверенность в своих силах, в собственной безопасности.

Участие в выполнении часового изобретательного упражнения харакат во

время тренировки поднимет им настроение. В часовой творческой деятельности используются самые разные виды движения: от открытых игр, хорошо знакомых детям, до совместной деятельности со взрослыми или сверстниками в организованном физическом пространстве. Часовой изобретательский Харакат проходит во второй половине дня прямо в спортзале. Требуется контроль и активное участие преподавателя. Родителям также предоставляется возможность принять участие. Все это стимулирует активность детей. в представлении о том, что («мы — это мы»), они начинают интересоваться умениями своих товарищей и друг друга, помогать друг другу, обмениваться опытом, учатся действовать сообща, формируются у них умения уверенно ориентироваться.

2. «Художественная гимнастика» способствует развитию у детей устойчивого внимания. Учит детей организовывать, воспринимать пространство. Дает естественную уверенность и расслабление. Эти упражнения следует выполнять регулярно. На уроках ритмики также используются методы кинезиологии для развития координационных навыков, пространственного развития и развития временных параметров движений, чувства ритма. Эти упражнения нормализуют, улучшают гипертонус (перенапряжение) и гипотонус (вялость мышц). Помогает устранить ритм, напряжение организма, восстанавливает здоровый сон.

3. «Творческая гимнастика» состоит из нестандартных упражнений, творческих игр с использованием Специальных Заданий. Творческие игры, направленные на развитие фантастики, творческой инициативы. Эта форма занятий дает возможности для развития способностей, мышления, свободы самовыражения и крепостительности.

4. Игра «Упражнения на растяжку мышц» охватывает все группы мышц, в процессе использования интересных и понятных для детей названий (животных или подражательных действий) и сюжетно-ролевой игры по

сказке готовятся исполнительные сценарии.

А ниже мы приводим физические инновационные упражнения, позволяющие детям выполнять их в семейном кругу и самостоятельно.

- Легкие гимнастические задания, выполняемые под звуки музыки, которые выполняются ранним утром, снижают эмоциональный и мышечный тонус детей, после уроков физкультуры предлагается выполнять дома в самостоятельном семейном кругу;

- Тренировка дыхательной гимнастики, механизмов или компонентов дыхательного движения, направленная на совершенствование произвольной регуляции дыхания;

- беседы, при проведении занятий по физическому воспитанию, различных формах активного отдыха; Он оснащен вспомогательными инструментами для выполнения таких упражнений: различными гимнастическими стенками с набором боковых досок и лестниц, турельными высокими скамейками, дугами для лазания, подвесными веревками, веревочными лестницами, волейбольными и баскетбольными мячами, небольшим спортивным инвентарем и игрушками, другими физическими упражнениями. Должны быть подготовлены образовательные инструменты, которые успешно применяются до начала урока.

Эти инструменты многофункциональны и позволяют использовать их в различных видах деятельности. Детей привлекают необычные формы, разнообразие такой техники, что повышает их интерес, формирует потребности. Все это повышает интерес детей к физическому воспитанию, развивает жизненно важные физические качества, увеличивает разнообразие тренировок и дает возможность тренировать все виды основных движений.

Вывод: у детей развиваются ловкость, память, внимание, слух, пластика, чувство ритма на основе выполнения различных новых видов физических упражнений. Обучение музыкальному сопровождению положительно

влияет не только на физическое, но и умственное развитие ребенка. Поскольку обучение проводится в игровой форме, детям будет легче воспринимать и запоминать задачи движения. Они воспринимают упражнения через зрительный и слуховой анализаторы и выполняют движения путем повторения.

Таким образом, появляются необходимые условия для совершенствования видов памяти движения, слуха и зрения. В то же время занятия спортом способствуют повышению социальной активности.

Литература

1. SH.M. Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz» 2018 T:
2. O`zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to`g`risidagi qonun»gi. , -T.:O`zbekiston. 2015 4-sentyabr
3. SH.M. Mirziyoyev O`zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risidagi 2017-yil 3-iyundagi PQ–3031-son [qarori](#).
4. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish to`g`risidagi Konsepsiya 2019 13-fevral.
5. Ziyatov Muxammad Namazovich, Shermamedova Qohira Texronovna (2023) THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM. *International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management*, Published in Volume 2, Issue 8, 2023, 96-100
6. Ziyatov Muxammad Namazovich, Shermamedova Qohira Texronovna (2023) SPECIFIC ASPECTS OF ORGANIZING PHYSICAL TRAINING AND SPORTS EVENTS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management Published in Volume 2, Issue 8, 2023, 91-95

7. Murodov Muzaffar Shermamatovich, Normaxmatov Ilxom Zayniddinovich, Axmedjanov Shuxrat Boltayivich, Ziyatov Muxammad Nomozovich, Sattarov Qarshiboy Norkulovich, & Khusainov Shamshidin Yalgashevich. (2024). Proposals On Innovative Solutions Of Organizing The Architecture Of Multifunctional Sports Facilities. *Journal of Advanced Zoology*, 45(S2), 131–135. <https://doi.org/10.53555/jaz.v45iS2.3852>